

УДК 94(48)

*Задорожная-Ремарчук А.Н.***ЖЕНЩИНЫ И КОРАБЛИ В САГАХ В ЭПОХУ ВИКИНГОВ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье исследуются женские образы в эпоху викингов, основываясь на доступных источниках, а также анализируется положение женщин в обществе викингов, их правах и обязанностях. Также рассматривается, как женщины были представлены в литературе того времени.

Abstract. The article examines female images in the Viking Age based on available sources and analyzes the position of women in Viking society, their rights and responsibilities. It also examines how women were represented in the literature of the time.

Ключевые слова: викинги, саги, корабли, эпоха викингов, Кольфина.

Keywords: Vikings, sagas, ships, Viking Age, Kolfina.

Скандинавская женщина занимала высокое положение в обществе благодаря своему значимому вкладу в хозяйство, основанное на скотоводстве. Женщины ухаживали за скотом, занимались консервированием, собирали дикоросы. Прядение и ткачество были важными занятиями для женщин. Ткани, созданные ими, использовались не только для домашнего обихода, но и служили одним из основных экспортных товаров. Женщины также варили пиво, которое было обязательным напитком не только на пире, но и в повседневной жизни [13].

В соответствии со значительным вкладом в хозяйство скандинавки обладали широкими имущественными правами. Они были наследницами отцов и матерей наряду с сыновьями, могли наследовать братьям и другим родичам. Жена сохраняла права распоряжения своим имуществом (приданым, утренним даром, наследством): могла его продавать, сдавать, сохраняла в неприкосновенности после смерти мужа, развода или объявления его вне закона [5].

В исследованиях раннескандинавской истории, как правило, рассматриваются преимущественно мужские персонажи, такие как герои, конунги и бонды. На основе этих примеров делаются обобщения, которые затем применяются ко всему обществу. Такой подход к анализу данных может быть несколько односторонним и упрощённым, хотя он в определённой степени верен для патриархального общества.

Пожалуй, самым великолепным и, безусловно, одним из самых известных захоронений эпохи викингов является захоронение двух женщин, которые были похоронены на корабле в Осеберге [14]. А в 1991 году в Скар-он-Сандей [11], на Оркнейских островах, было обнаружено погребение на лодке эпохи викингов, в котором пожилая женщина, занимавшая высокое положение, была похоронена вместе с молодым мужчиной и ребенком. Эта символическая связь между женщинами и кораблями, связанная со смертью, хотя и была достаточно распространена в эпоху викингов, заслуживает внимания, поскольку ей нелегко найти параллели в поэзии и сагах, в которых корабли чаще имеют отношение к

властными мужчинами, которые при жизни были капитанами и членами экипажа. В этой статье мы более внимательно изучим некоторые лингвистические и литературные свидетельства, чтобы понять, были ли какие-либо ассоциации между живыми женщинами и кораблями в эпоху викингов и после нее.

В то время как поэты эпохи викингов, скорее всего, писали о кораблях и, чем о женщинах, одному исландскому поэту удалось объединить обе свои поэтические страсти в одной строфе. Халльфрид Оттарссон известный как принявший христианство придворный поэт Олафра Трюгвасона, короля Норвегии, сравнил свою возлюбленную Кольфинну с кораблем на всех парусах:

Перевод Гуревич Е.А. и Матюшиной И.Г.:

«Кажется мне, когда я вижу
Гунн головного убора (женщину, т. е. Кольфинну),
точно судно плывет по пути кораблей (= по морю)
между двух островов, и когда в собрании женщин
я смотрю на Сагу оторочки (т.е. Кольфинну),
точно скользит изукрашенная (нарядная)
ладья с золотыми снастями» [11].

Поэт проводит явное сравнение, используя два слова, означающие судно, - «fley» и «skeið», но можно найти и другие неявные сравнения. Слово «saumr», переводится как оторочка/шитье, также часто используется для обозначения корабельных рядов гвоздей и заклепок [12]. Поэт использует слово «geiða», которое означает «снасти», включая как веревки, так и различные приспособления для их крепления и управления кораблем, конечно имея ввиду украшения прекрасной девы. Слово «fley» принято интерпретировать как небольшое судно, курсирующий между двумя островами, это искажает семантику «теð» [7], которое означает «расположенный между», а не «перемещающийся между».

Маленькое и скромное судно, которое подразумевается под словом «fley», также слишком сильно контрастировал бы с другим термином, используемым для обозначения Кольфинны — «skeið», которое обычно является обозначением великолепного военного корабля [8]. В целом, строфа наводит на мысль о красоте и изяществе, а использование поэтом слова «skeið», обычно используемого для обозначения длинных и узких военных кораблей типа Skuldelev 2 or Haithabu 1 [6].

Поэтическое сравнение Халльфридом женщины и корабля находит отражение в повседневной поэзии прозвищ. Например, как «knarrarbringa», что обозначает «с грудью, похожей на кнорр (knorr)». Такая характеристика наводит на мысль о женщине, совершенно отличной от Кольфинны, поскольку «knorr» был гораздо более мощным кораблем, чем «skeið». Скорее всего, это связано с подобием формы корабля и пышности женщины. Данное прозвище встречается дважды в исландских источниках: Асни в «Саге о Стурлунге» [10] и Дорьебрк из Landnámabók. У обеих женщин был отец с прозвищем, связанным с кораблем. Отца Дорьеберк звали «Gils skeiðarnef», вероятно, из-за того, что у него был длинный нос (nef) и он походил на «skeið», в то время как отца Асни звали «Knarrar-Leifr» т.е. «кнорр-Лейфр». Вполне вероятно, что прозвища обеих женщин были наложены на прозвища их отцов в качестве комментария к их собственной внешности.

Таким образом, женщина могла быть похожа на корабль, но воображение викингов не рисовало корабли в виде женщин. Нет никаких свидетельств более поздней феминизации кораблей эпохи викингов, которые часто носят женские имена. Названия кораблей, сохранившиеся со времен викингов, как правило, относятся к животным (реальным или вымышленным) и в основном мужского рода

[2]. Единственный случай, когда название корабля эпохи викингов указывает на человеческое существо, это человек: исландский поэт Сигватр однажды упоминает корабль под названием «Человекоголовый», принадлежавший норвежскому королю Олафру Харальдссону. По свидетельству Снорри, судно получило свое название из-за головы короля на носу, вырезанной самим королем [8].

Женские названия кораблей начинают появляться в XII веке, часто религиозные, как, например, «Mariasud» («Мариин корабль») норвежского короля Сверрира [3].

Таким образом, существует некоторая символической связь между женщинами и кораблями в эпоху викингов или даже после нее.

Источники и литература

1. Sturlunga Saga, including the Islendinga Saga of Lawman Sturla Thordson and Other Works. Edited with prolegomena, appendices, tables, indices and maps by Dr. Gudbrand Vigfusson. Oxford: Clarendon Press. 1878
2. Landnamabok Viking Settlers and Their Customs in Iceland: Landnámabók. Transl. T. Ellwood. Ill. Carrie Overton. Huginn & Muninn, 2017
3. Снорри Стурлусон. Круг Земной. — М.: Наука, 1980. Издание подготовили: А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский - с.59.
4. Сага о Сверрире. Перевод с древнеисландского М. И. Стеблин-Каменского (гл. 1–136), Е. А. Гуревич (гл. 137–182), перевод стихов и редакция О. А. Смирницкой — 1988 г.
5. Вестгёталаг. Старшая редакция // Из ранней истории шведского народа и государства: первые описания и законы. М., 1999.
6. Eldar Heide. The early Viking ship types.
7. Judith Jesch. Women and ships in the Viking world. — с.50
8. Judith Jesch. Ships and Men in the Late Viking Age, Woodbridge, 2001, pp. 120-36
9. Ole Crumlin-Pedersen, 'Ship types and sizes AD 800-1400', in Aspects of Maritime Scandinavia AD 200-1200, ed. Ole Crumlin-Pedersen, Roskilde, 1991, pp. 69-82, at p. 74
10. Ole Crumlin-Pedersen, Viking-Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu and Schleswig, Schleswig and Roskilde, 1997, p. 93.
11. Olwyn Owen and Magnar Dalland. Scar: A Viking Boat Burial on Sanday, Orkney. Tuckwell Press—1999. С.117
12. Е. А. Гуревич, И. Г. Матюшина. Поэзия скальдов. — М.: Изд-во РГГУ, 1999.
13. Викинги: набеги с севера. Пер. с англ. Флорентьева Л. М., 1996. — 168 с.
14. Фиркс И. фон. Суда викингов: Пер. с нем. — Л.: Судостроение, 1982. — 106 с.